

PEDAGOGIKA OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARI O'ZLASHTIRISHIGA JISMONIY FAOLLIKNING TA'SIRI

Xurshidbekov Abbosbek Murodbek o'g'li

ADPI "Maktabgacha ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8417166>

Kishilik jamiyati taraqqiyotining o'ziga xos bosqichi bo'lgan bozor iqtisodiyoti har bir mutaxassisdan puxta bilim, yuksak kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lishni talab etmoqda. Zero, kuchli raqobatga asoslangan ijtimoiy tuzilmaning bu shaklida mutaxassislarning kasbiy salohiyati va mahorati ular tomonidan tashkil etiladigan faoliyat samaradorligini ta'minlovchi muhim omil sanaladi.

Mustaqil O'zbekiston taraqqiyotida jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat va sport sohalarining rivojlanishi ayniqsa, diqqatga sazovordir. Bu sohaning nazariy va amaliy asoslarini rivojlantirishga prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev katta e'tibor berayotganligi, erishilayotgan yutuqlarimizning poydevori bo'lib xizmat qilmoqda. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish, millat genofondini yanada sog'lomlashtirish, barkamol avlodni tarbiyalash borasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish ahamiyati davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri deb belgilangan. Qisqa muddatda bu sohada olib borilgan keng ko'lamli amaliy harakatlar o'z samarasini bera boshladi.

Shaxsni biror bir faoliyat turiga yo'naltirish va uni amalga oshirishda shaxsiy qiziqish va qiziqtirishning pedagogik-psixologik ahamiyati muhim yo'naltiruvchi kuchga ega. Bu jismoniy madaniyat va sport mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazishning faollik tamoyili mazmuniga singdirilgan bo'lib, ma'lum tashkiliy-pedagogik tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bu birinchi navbatda talabalarning jismoniy madaniyat va jismoniy faollikka qiziqish va intilishlarini o'rganishni taqozo etadi.

Doimiy uzluksiz ravishda bajariladigan jismoniy harakat kishi sog'lig'iga ijobiy ta'sir etadi: – tana vaznini nazorat qilishda eng muhim hisoblanadi, organizmdagi kaloriyani sarflash evaziga vaznning kamayishini tezlashtiradi, organizmda to'plangan yog' qatlamining o'zlashtirilishiga yordam beradi va mushaklar hajmini ko'paytiradi.

Mashqlar va har qanday jismoniy faollik nafaqat stresslarni bartaraf etadi, balki organizm holatini yaxshilab, yashash davomiyligini uzaytiradi. Uyquga yotishdan oldin 15-20 daqiqa sayr qilish kun davomidagi charchoqlarni bartaraf etadi va uyqu sifatini yaxshilaydi.

Faol hayot tarzini tanlagan insonlar albatta o'zlari hohlagan birorta sport turi bilan ham shug'ullanishga harakat qiladilar. Afsuski, hozirgi kunda barcha talabalar o'rtasida ham jismoniy faollik sezilarli kamayganligi ko'zga tashlanmoqda. Shu bois jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kamharakatlilikka yo'l qo'ymaslik va aholi keng qatlamlari, ayniqsa, yoshlarni sport bilan shug'ullanishga jalb qilish yanada dolzarb bo'lmoqda.

Kamharakatli va nosog'lom hayot tarzi kasalliklarga, azob-uqubatlarga va oxir oqibatda qisqa umrga yetaklaydi. Sog'lom turmush esa, salomatlikka, baxtli hayotga uzoq va sermahsul umrga yetaklaydi.

Jismoniy faollik – bu insonlarning o'z salomatligini saqlash va mustahkamlash maqsadida harakat faolligining turli xillaridan foydalanishi bo'lib, kun davomida doim harakatda bo'lish, badantarbiya va jismoniy mashqlarni bajarish, organizmni chiniqtirish demakdir.

Talabalar jismoniy faolligi pastligiga va uning natijasida ular jismoniy faoliyatning zarur darajada shakllanmaganligiga bir qator omillar ham ta'sir etadi. Ularga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

- salomatligining yaxshi emasligi;
- oilada va OTMdagi o'qish davrida talabalar jismoniy tarbiyasiga e'tibor berilmaganligi;
- dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar sifatining pastligi;
- oila an'analari;
- sport kiyimining yo'qligi;
- mustaqil shug'ullanish tajribasining yetishmasligi;
- vaqt yetishmasligi;
- mashg'ulot joyining uzoqligi yoki yo'qligi;
- shaxsan qiziqmaslik yoki jismoniy faollikning inson salomatligi va kundalik turmushdagi ahamiyatini tushunmaslik;
- ijtimoiy talablarning bo'shligi;
- qiziqqan sport turi bo'yicha mashg'ulot tashkil etilmasligi va zarur sport inshootlarining yo'qligi;
- jismoniy faollik va sport-sog'lomlashtirish ishlarining yetarli targ'ibot va tashviqot qilinmasligi;
- shug'ullanish uchun zarur, ta'limiy va tarbiyaviy ma'lumotlarga ega bo'lmaslik; shunchaki qiziqmaslik va boshqa salbiy omillar va b.

Yuqoridagi omillar o'ziga xos bo'lib, ular u yoki bu darajada talabalar jismoniy tarbiyasiga va u orqali talabalar jismoniy faolligiga salbiy ta'sir etadi. Bu omillarni bartaraf etish va talabalar jismoniy tarbiyasini oshirishning optimal yo'llari va variantlarini ishlab chiqish, talabalar jismoniy faolligini qat'iy va to'la shakllantirishning aniq motivlarini aniqlash, talabalar jismoniy faoliyatining mazmuni, vositalari va shakllarini eksperimental va ilmiy-nazariy asoslangan holda me'yor va mezonlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbiiq etishni talab etadi. Buning uchun quyidagicha:

1. Darslarni ko'paytirib, haftada ikki marta o'tkazish.
2. Sport o'yinlari texnikasini yaxshiroq o'rgatish.
3. Darslarni qiziqarli o'tkazish.
4. Darslar davomida o'zaro, talabalar bilan ko'proq o'quv musobaqalari o'tkazish.
5. Sport to'garaklarini tashkil qilish.
6. Talabalarga alohida zallarda mashg'ulot o'tkazish va ularni doimiy davom ettirish.
7. Maxsus sport zallari bo'lishi va oliy toifali murabbiylarni ko'paytirish.

Demak, oliy ta'lim muassasalarida yuqoridagi masalalarga e'tibor kuchaytirilsa, talabalarning jismoniy faolligi va sog'lom turmush tarzini kechirish darajasini yaxshilanadi.

References:

1. Polievskiy S.A. Fizicheskoe vospitanie uchashiesya molodeji (gigienicheskie aspekti).- Moskva: Meditsina, 1989.-s. 160.
2. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsex i dlya kajdogo.-Moskva: FiS, 1988.-208 s.il.
3. Xamroyev S.S. "Sport to'garaklari orqali o'quvchilarning jismoniy madaniyatini

rivojlantirish”. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Samarqand-2022 y. 163 b.

4. Хазиахметова М.С., Ханкельдиев Ш.Х. Особенности физического воспитания студенческой молодёжи. // Мат. межд. научн. метод. конф. Казань – 2003. С-236.

